

**BO'LAJAK BOSHLANG'ICH SINIF O'QITUVCHILARINING KREATIV
KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISH MEXANIZMLARI**

Berdiyeva Muborak Baxtiyorovna

Guliston davlat universiteti tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8412644>

Annotatsiya. Maqolada bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kreativ kompetentligini rivojlantirish mexanizmlari o'rganilgan. Uning zamonaviy tendensiyalari tahlil qilingan. O'qituvchilarning kreativ fikrlash qobiliyatini rivojlantirish bo'yicha taklif va xulosalar berilgan.

Kalit so'zlar: kompetensiya, aktyorlik va notiqlik, kreativ, nostandart fikrlash, xulq-atvor.

**MECHANISMS FOR THE DEVELOPMENT OF CREATIVE COMPETENCE
OF FUTURE PRIMARY SCHOOL TEACHERS**

Abstract. The article explores the mechanisms for the development of creative competence of future primary school teachers. His modern tendencies have been analyzed. Proposals and conclusions have been made to develop teachers' creative thinking skills.

Key words: competence, acting and oratory, creative, non-standard thinking, behavior.

**МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ**

Аннотация. В статье рассмотрены механизмы развития творческой компетентности будущих учителей начальных классов. Проанализированы его современные тенденции. Даны предложения и выводы по развитию творческого мышления педагогов.

Ключевые слова: компетентность, актерское мастерство и красноречие, креативность, нестандартное мышление, поведение.

Asosiy qism. Manbalar tahliliga ko'ra kompetensiya – obyektlar va jarayonlarning ma'lum doirasiga nisbatan o'rnatilgan, ularga nisbatan sifatli va samarali xarakter qilish uchun zarur bo'lgan shaxsning o'zaro bog'liq fazilatlari hisoblanadi.

Kompetentlik – bu shaxsning zaruriy kompetensiyalarga ega bo'lishi, unga egalik qilishi, shu jumladan, uning shaxsiy munosabati va faoliyat subyekti hisoblanadi. Barkamol bo'lish, olingan bilim va tajribani ma'lum bir vaziyatda safarbar qilish qobiliyati kompetensiyani anglatadi.

Professionalizm – bu pedagogik ishning bir necha jihatlarini (faoliyat, muloqot, o'qituvchining shaxsiyati) amalga oshirishning yuqori standartlariga erishish xisoblanadi.

Professionallik tushunchasi juda keng ma'noda ishlatiladi va u, turli xil sharoitlarda murakkab faoliyatni tizimli, samarali va ishonchli bajarish uchun odamlarning maxsus mulki sifatida tushuniladi. Kasbiy mahoratga ega bo'lish uchun sizga tegishli qobiliyat, istak va xarakter, doimiy ravishda o'rganish va o'z mahoratingizni oshirishga tayyorlik kerak. Insonning professionalligining zarur tarkibiy qismi bu kasbiy kompetensiya xisoblanadi.

O'qituvchining kreativ kompetensiyasiga ta'rif berilganda, u ko'p omilli hodisa bo'lib, u o'qituvchining nazariy bilimlari tizimini va ularni muayyan pedagogik vaziyatlarda qo'llash usullarini, o'qituvchining qadriyat yo'nalishlarini, shuningdek, uning madaniyatining integral ko'rsatkichlarini o'z ichiga oladi.

Kompetentli o'qituvchi yuqori darajadagi kasbiy, pedagogik, psixologik va ijtimoiy fazilatlarini o'zida mujassamlashtiradi. Shunday qilib, o'qituvchining kreativ kompetensiyasi – bu kreativ ya'ni, maxsus, uslubiy, psixologik va pedagogik tayyorgarlik, ijodkorlik (munosabatlar ijodkorligi, o'quv jarayonining o'zi, vositalar, texnikalar, o'qitish usullaridan maqbul foydalanish) va san'at (aktyorlik va notiqlik)ni o'zida mujassamlashtiradi.

Bugungi kunda malakali mutaxassisni oddiy bilimlar yig'indisidan “qo'shib olish” mumkin emasligi ayon bo'lmoqda. O'qituvchining yangi qiyofasi paydo bo'ldi: bu tadqiqotchi, o'qituvchi, maslahatchi, loyiha menejeri. Shuning uchun o'qituvchilar o'z kreativ kompetentligini yildan-yilga darsdan-darsga oshirib borishlari zarur.

Bo'lajak o'qituvchilarning kreativ kompetentligini kreativ yondashuv asosidagi rivojlantirishga qaratilgan bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarning faoliyatini tashkil qilish uchun qanday mexanizmlar zarur?

1-bosqich. O'qituvchining kreativ kompetentligi darajasini aniqlash: diagnostika, test.

2-bosqich. O'qituvchilarning kreativ kompetentligini yanada oshirish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqish.

3-bosqich. Kreativ kompetentlikni oshirish yo'llarini aniqlash.

O'qituvchining kreativ kompetentligini rivojlantirish mexanizmlariga quyidagilar kiradi:

Malaka oshirish kurslarida, shu jumladan, masofaviy rejimda o'qitish va boshqalar. Hozirgi vaqtda ushbu malaka oshirish shaklining xilma-xil mavzulari o'qituvchiga o'zini qiziqtirgan kurslar mavzusini tanlashga, uning professionalligini oshirishga imkon beradi.

O'qituvchilarning mahorat darslari, guruhda ishlash, ijodiy guruhlar, master-klasslar, fan dekadallari, o'tkazilgan testlar tahlili, turli darajadagi tadbirlar. Bunday ish, albatta, o'qituvchining kasbiy saviyasini oshirishga yordam beradi.

O'qituvchilar kengashlari, seminarlar, konferensiyalarda faol ishtirok etish.

O'qituvchilar kengashlari, seminarlar, uslubiy kunlar, ochiq dars haftaliklarining qadri, eng avvalo, tayyorgarlik ishlarida namoyon bo'ladi. Ochiq dars yoki nutq tayyorlash uchun ba'zan bir qancha materialni qayta o'qish, o'qituvchilar tajribasini tahlil qilish, boshqalarning tajribasi bilan solishtirish, uslubiy-metodik tajribani yangilash va to'ldirish kerak. Albatta, kimlardir uchun bu keraksiz kechinmalar, tashvishlar bo'lishi mumkin, lekin bajarilgan ishlar kreativ kompetensiyani oshirishga hissa qo'shadi va talabalar, hamkasblarning minnatdorchilik so'zlari ilhomlantiradi.

Turli tanlovlarda ishtirok etish. Bu har doim qo'shimcha tajriba va rivojlanish hamda takomillashtirish uchun rag'bat xisoblanadi. O'qituvchi o'zining o'quv faoliyatini tahlil qilib, uni ijobiy va salbiy tomonlarga ajratadi.

Ilmiy-tadqiqot ishlarida ishtirok etish, o'z nashrlarini yaratish.

tajribani umumlashtirish va tarqatish;

o'qituvchilarni attestatsiyadan o'tkazish;

ijodiy xisobot;

zamonaviy usullar, shakllar, turlar, o'qitish vositalari va yangi texnologiyalardan foydalanish.

O'qituvchining faoliyatini tahlil qilish yoki o'z darslarini kuzatish.

Zamonaviy o'qituvchi o'z faoliyati haqida fikr yuritishi kerak. Bu orqada qolgan o'z faoliyatiga qaytishni anglatadi va quyidagi savollarga javob berish kerak: "Men nima qildim?", "Men nimaga erishdim, bu borada meni nima quvontiradi?", "Men qanday muvaffaqiyatsizlikka uchradim va qiyinchiliklarimning sabablari nimada?". Va nihoyat: "Va men xato qilmasligim uchun nima qilishim kerak edi?".

O'z-o'zini tarbiyalash (yuqorida aytilganlarning barchasi bu o'z-o'zini tarbiyalashni o'z ichiga oladi).

Yosh o'qituvchining o'z-o'zini tarbiyalashi uning kreativ faoliyatining zaruriy sharti xisoblanadi. Jamiyat o'qituvchiga har doim ham eng yuqori talablarni qo'yib keladi.

Boshqalarga o'rgatish uchun o'qituvchi boshqalardan ko'ra ko'proq bilishi talab etiladi. O'qituvchi nafaqat o'z mavzusini bilishi va uni o'qitish metodikasini bilishi, balki yaqin atrofdagi ilmiy sohalarda, jamoat hayotining turli sohalarida bilimga ega bo'lishi, zamonaviy siyosat, iqtisodiyot va boshqalarni boshqarishi zarur. O'qituvchi hamma narsani doimiy ravishda

o'rganishi shart, chunki har yili talabalarning bilimi oshadi, atrofdagi dunyo haqidagi g'oyalar chuqurlashadi va hatto o'zgaradi.

Kreativ kompetentsiya va oliy ta'lim muassasalarida rivojlanish masalalarini ijodiy yo'l bilan boshqaradigan boshlang'ich bo'lajak o'qituvchilarning joriy amaliyoti xisoblanadi. Jumladan, ular fanni rejalashtirishda ijodiy ta'limning mazmuni va mohiyatini bilishni istaydilar.

Bugungi kunda zamonaviy ta'limning asosiy muammolaridan biri bo'lajak o'qituvchilarga ularning kreativ va shaxsiy rivojlanishida ijodiy, xolisona va ijodiy yordam berish hamda ijodiy fikrlovchilarni kasbiy mehnatga tayyorlash xisoblanadi.

Eng yaxshi ta'lim usulini aniqlash, ijodiy faoliyat kreativ kompetentsiya, ijodkorlik, nostandart fikrlash va xulq-atvor, qaror qabul qilish, tushunish va tajribani rivojlantirish kabi faoliyatni o'z ichiga oladi.

Binobarin, bugungi sharoitda oliy ta'limning asosiy vazifasi bo'lajak o'qituvchilarni turli ta'lim dasturlari, darsliklar va muassasalar asosida mehnat qilishga tayyorlashdan iborat.

Bo'lajak boshlang'ich maktab o'qituvchilarining ijodiy o'zini-o'zi ifodasi insonning erkinlikka bo'lgan istagini va erkin odamlar bilan muloqot qilish orqali o'zini o'zi anglash zarurligini aks ettiradi. O'quv jarayoni haqida batafsil ma'lumotni tashkil qiling. Bu turli lavozimlarni to'ldirish va oshirishda samarali. Loyihaning tashqi va ishki dunyosida yangi narsalarni yaratishda ijtimoiy muhit va o'zgarishlar.

Ijodiy o'z-o'zini ifoda etish kelajakdagi boshlang'ich sinf o'qituvchilarining oddiy ishdan mukammal ishga o'tish, ishdan tashqariga chiqish va mehnat xatti-xarakati bilan ishlash qobiliyatini namoyish etadi.

REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 8 oktyabrdagi "O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish Konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida" PF-5847-son Farmoni.
2. Andpeyev, V.I. Usloviya yevpistisheskogo programmirovaniya ushebno-issledovatel'skoy deyatelnosti shkolnikov / V.I. Andreyev // Sovetskaya pedagogika. - 1979. - № 3. - S. 74-78.
3. Ganieva, M. (2023, June). EMPOWERING LOGICAL THINKING IN PRIMARY SCHOOL STUDENTS THROUGH TIPS TECHNOLOGY. In Academic International Conference on Multi-Disciplinary Studies and Education (Vol. 1, No. 12, pp. 62-63).
4. Andreyev A.L. Kompetentnostnaya paradigma v obrazovanii: opit filosofsko-metodologicheskogo analiza//Pedagogika. 2005. №4. S. 19-27.

5. Baydenko V.I. Kompetensii: k osvoyeniyu kompetentnostnogo podxoda (Leksii v slaydax): Materiali k pervomu zasedaniyu metodologicheskogo seminara 20 maya 2004 g. M.: Issledovatel'skiy sentr problem kashstva podgotovki specialistov, 2004. 30 s.
6. Belkin A.S. Pedagogicheskaya kompetentnost: Usheb. Posobiye. / A.S. Belkin, V.V. Nesterov. Yekaterinburg: Sentr «Ushebnaya kniga», 2003. -188 s.
7. Benin V.L. Kulturologicheskaya kompetentnost v podgotovke pedagoga. / V.L. Benin, YE.D. Jukova // Obrazovaniyei nauka: Izvestiya Uro RAO. Yekaterinburg: Izd-vo Ural. gos. prof.-ped. un-ta, 2002. № 2(14).S.132-138.
8. Bepalko V.P. Obrazovaniyei obusheniye s ushastiyem kompyuterov (pedagogika tretego tisyasheletiya) ; Valsh V. Bruse, Betz Nansy YE. Test Assessment. N.J. : Prentise Hall, 200
9. Ganiyeva, M. (2023). THE MAIN DIRECTIONS OF DEVELOPING THE LOGICAL THINKING OF FUTURE ELEMENTARY SCHOOL TEACHERS (IN MATHEMATICS LESSONS). Science and innovation, 2(B3), 30-33.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH